

Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

A Biographical Essay on Social Life Studies in Classical Turkish Literature

Hediye GİDER
ORCID: 0009-0003-0928-437X

DOI: 10.5281/zenodo.17956462

ÖZET

Klasik Türk şiiri, yalnızca bireysel duyguları değil aynı zamanda dönemin sosyal hayatını da yansıtan çok katmanlı bir edebî miras niteliğindedir. Klasik Türk şiiri, her ne kadar yüksek zümre edebiyatı olarak algılsa da içerisinde bulunan sosyal hayat unsurları bu algının gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, klasik Türk şiirinde sosyal hayat temasının nasıl ele alındığını ortaya koymak ve bu temaya dair akademik birikimi kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir. Araştırmada, kadim şiirin sosyal hayat tezâhürlerine dair 2007–2025 yılları arasında yayımlanmış akademik çalışmalar bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalar türlerine göre tasnif edilmiştir. Elde edilen veriler muhtelif başlıklara ayrılarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle araştırma, hem literatürün sistematik bir haritasını sunmakta hem de konuya ilişkin yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Şiiri, Sosyal Hayat, Divan Edebiyatı, Bibliyografya.

ABSTRACT

Classical Turkish poetry is a multilayered literary heritage that reflects not only individual emotions but also the social life of the period. Although classical Turkish poetry is perceived as highbrow literature, the social life elements it contains show that this perception does not reflect reality. The aim of this study is to reveal how the theme of social life is addressed in classical Turkish poetry and to comprehensively evaluate the academic knowledge on this theme. The research includes academic studies published between 2007 and 2025 on the manifestations of social life in ancient poetry. These studies have been classified according to their type. The data obtained has been evaluated under various headings. In this respect, the research aims to provide a systematic map of the literature and to offer a new perspective on the subject.

Keywords: Classical Turkish Poetry, Social Life, Divan Literature, Bibliography.

İlgili Yazar: Hediye GİDER
Ünvan: Yüksek Lisans Öğrencisi
Kurum Bilgileri: Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve
Edebiyatı ABD.
E- mail: hediye.gider143@gmail.com

Başvuru Tarihi/Received: 12.08.2025
Kabul Tarihi/Accepted: 19.11.2025

Giriş

Sosyal hayat kavramı, bireylerin yalnızca fiziksel yakınlıklarını değil duygu, düşünce ve kültürel paylaşım boyutlarını da içeren çok katmanlı bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Toplum, bireylerin birbiriyle kurduğu ilişkiler ağı içerisinde şekillenirken sosyal hayat bu ilişkilerin görünür hâle geldiği ve anlam kazandığı ortak zemini oluşturur. Aile, mahalle, eğitim, dinî ve kültürel ritüeller, geleneksel törenler ile resmî ve gayiresmî tüm sosyal etkileşimler, sosyal hayatın temel bileşenlerini teşkil etmektedir. Bu yönüyle sosyal hayat, bireyin kimlik inşa sürecinde ve toplumsal aidiyet duygusu geliştirmesinde belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal hayatı şekillendiren temel dinamikler arasında iletişim, paylaşım, yardımlaşma, dayanışma ve ortak değer üretimi öne çıkmaktadır. Bu çerçevede bireyler, yalnızca gündelik hayat pratiklerini paylaşmakla kalmamakta; aynı zamanda toplumun kültürel kodlarını, değer yargılarını ve sosyal normlarını yaşatarak sonraki nesillere aktarmaktadırlar. Sosyal hayat, bireyin toplumsal yapıyla kurduğu çift yönlü etkileşim sürecinin somut bir yansıması niteliğindedir.

Bu bağlamda şiir ve genel anlamda edebî eserler, her ne kadar bireysel ilhamın ve şahsi hislerin ürünü gibi görülse de aslında sosyal hayatın derin izlerini taşımaktadır. Bunun temel nedeni, edebî eserlerin ana malzemesinin toplumun ortak iletişim aracı olan dil olmasıdır. Dil, yalnızca bireylerin değil; aynı zamanda toplumun düşünce birikiminin, estetik anlayışının ve kültürel kodlarının da taşıyıcısıdır. Dolayısıyla hiçbir şair veya sanatkâr, dil karşısında tamamen bağımsız bir üretimde bulunmamaktadır. Bu durum, klasik Türk şiiri örneğinde daha belirgin biçimde gözlemlenmektedir. Divan şairi, şiirini inşa ederken bir yandan şiir geleneğinden aldığı mazmunları kullanmakta ve diğer yandan içinde yaşadığı toplumun sosyal hayatından aldığı imgeleri ve çağrışımları eserine yansıtmaktadır. Gündelik yaşamın ayrıntıları, dinî inançlar, devlet törenleri, eğlence kültürü, saray hayatı ve halk arasında yaşatılan gelenekler, klasik şiirin mecaz ve benzetmelerine kaynaklık eden temel unsurlar hâlini almaktadır.

Özellikle klasik şiirde, şairin sosyal hayatla kurduğu bu organik bağ iki yönlü bir işlev üstlenmektedir. Birincisi, edebî eserin topluma ait olması sebebiyle anlamlandırılabilmesi için dönemin ortak bilgi ve çağrışımlarına dayanmak durumunda olmasıdır. İkincisi ise sanatçının bu hazır toplumsal malzemeyi kendi şahsi üslubu ve duyuş biçimiyle harmanlayarak yeni bir terkibe dönüştürmesidir. Bu anlamda her edebî eser, bir yandan bireysel yaratıcılığın ürünü; diğer yandan sosyal hayatın kültürel kodlarını yeni den yorumlayan bir metin niteliği taşımaktadır. Şiir, yalnızca bireysel anlatımın bir aracı değildir. Aynı zamanda dönemin toplumsal yapısına açılan kültürel bir belge olarak değerlendirilmelidir. Bu bakımdan, herhangi bir edebî eserin anlamlandırılabilmesi için onu oluşturan dönemin sosyal hayatının, birey-toplum ilişkisinin ve kolektif değerlerinin anlaşılması gerekmektedir. Şairin başarısı ise sosyal gerçekliği kendi estetik anlayışıyla yoğurarak yeni bir anlam örgüsü hâline getirme gücünde yatmaktadır.

Bu çerçevede, sosyal hayat bireylerin yaşam biçimlerinden inanç sistemlerine, kullandıkları dilden

mimariye kadar uzanan bütüncül bir yapı arz etmektedir. Şair ve sanatkâr ise bu yapının hem bir ürünü hem de yeniden şekillendiricisidir. Edebî eserler, bireysel ilham ile sosyal hayatın ortak değerlerinin birleştiği noktada anlam kazanır. Bu bağlamda klasik Türk şiiri de sosyal hayatın estetik bir yorumu olarak değerlendirilmelidir.

Bu çalışmanın temel amacı, klasik Türk şiirinde sosyal hayat temasının nasıl ele alındığını ve şiirlerde hangi sosyal hayat unsurlarının işlendiğini ortaya koymaktır. Bu hedef doğrultusunda, alanda yapılmış akademik çalışmalar kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve alana katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, 2007 yılında Fatma Meliha Şen tarafından kaleme alınan “Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Çalışmaları” başlıklı makale önem arz etmektedir. Bu makaledeki kaynakçalar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Ancak, söz konusu makalenin yazıldığı dönemde erişim imkânlarının sınırlı olması sebebiyle 27 kaynağın incelenememiş olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, o dönemdeki akademik erişim kısıtlılıklarının doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, çalışmada 2007 öncesi ve 2007–2025 yılları arasında yayımlanan ve YÖK Tez Merkezi, DergiPark, Google Akademik ve Google Scholar üzerinden erişilen tüm akademik çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri, bildiriler, kitap ve kitap bölümleri incelenmiştir. Elde edilen kaynaklar, akademik türlerine göre sistematik biçimde sınıflandırılarak güncel ve kapsamlı bir sosyal hayat kaynakçası oluşturulmuştur. Böylece klasik Türk şiirinde sosyal hayat temasını merkeze alan geniş ve detaylı bir literatür taramasının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Çalışmada, klasik Türk edebiyatında sosyal hayat temasıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar bibliyografik bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Öncelikle yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleler, bildiriler ile kitaplar ve kitap bölümleri tespit edilerek sistematik bir biçimde bir araya getirilmiştir. Ardından, elde edilen bu kaynaklar çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. Çalışmalar; türlerine, yayımlandıkları yıllara, tezler özelinde üniversitelere ve makaleler özelinde yayımlandıkları dergilere göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar grafikler eşliğinde sunulmuş, elde edilen veriler ayrıntılı biçimde yorumlanmıştır. Böylece alandaki akademik birikimin kapsamı, eğilimleri ve boşlukları somut verilerle ortaya konulmuştur.

Sonuç itibarıyla, alana ilişkin mevcut literatürü sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ortaya koyan bibliyografik bir kaynak olması amaçlanmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Ahmed, A. (2025). *Enderunlu Hasan Yâver'in Dîvânı'nda sosyal hayat unsurları*. [Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Artukoğlu, M. (2012). *Cinânî Dîvânı'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Aysan, Ç. (2022). *Rumelili Za'îfî Dîvânı'nda sosyal hayat unsurları*. [Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl

Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

- Babaarslan, G. (2024). *Divanlardan hareketle XIX. yüzyılda sosyal hayat*. [Doktora tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Baş, D. (2024). *Şeyh Galib Dîvânı 'nda sosyal hayat unsurları*. [Yüksek lisans tezi, Gümüşhane Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Batur, H. (2015). *Erzurumlu İbrahim Hakkı 'nın şiirlerinde maddî kültür ve sosyal hayat unsurları*. [Yüksek lisans tezi, Batman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Bilgin, S. (2011). *Necati Bey Divanı 'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Bilir, J. (2009). *Kadın divan şairlerinden Mihri Hatun, Leylâ Hanım ve Şeref Hanım divanlarında sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Buyruk, İ. E. (2015). *Bağdatlı Rûhî Divanı 'nda sosyal hayat*. [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Cengiz, O. (2010). *14-15. yüzyıl dîvânlarında mutfak kültürü*. [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Çarlıoğlu, A. (2011). *Bâkî'nin gazellerinde sosyal hayatın izleri*. [Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Çidal, O. (2021). *İbrahim Tırsî Divanı 'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Demirok, E. (2023). *Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı 'nda sosyal hayata ilişkin unsurlar*. [Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Deniz, D. (2019). *Ravzî Divanı 'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Düzlü, Ö. (2018). *Seyyid Vehbî Divanı 'na göre 18. asırda Osmanlılarda sosyal hayat*. [Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Görgünoğlu, E. (2022). *Kara Fazlî Dîvânı 'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Gündüz, E. (2024). *Lebîb-i Âmidî Dîvânı 'nda sosyal hayat unsurları*. [Yüksek lisans tezi, Muş Alparslan Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Gürdap, S. (2023). *Gelibolulu Sürûrî Dîvânı 'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Muş Alparslan Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Işıklı, K. (2014). *Mahtumkulu Divanında sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Kağnıcı, L. (2008). *Nedim Dîvânı'nda mimâri, eşya ve kıyâfet*. [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Karaca, Y. E. (2018). *16. yüzyıl divanlarında dünyevîleşme-sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Karakaş, E. (2024). *Biyografi, edebiyat ve sosyal hayata katkılarıyla Nevsailler (Nevsal-i Asr, Musavver Nevsal-i Meşahir, Nevsal-i Nisvan, Nevsal-i Malumat, Nevsal-i Ragıp, Nevsal-i Edebi)* .

[Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Kassap, F. (2021). *Nev'îzâde Atâyî Dîvânı'nda sosyal unsurlar*. [Yüksek lisans tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Keskin, N. İ. (2009). *Sosyal hayatın 17. yüzyıl dîvân şiirine yansımaları ve anlam çerçeveleri*. [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Kızıltoprak, H. (2017). *Vusûlî Dîvânı'nda maddî kültür ve sosyal hayat unsurları*. [Yüksek lisans tezi, Batman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Kocabaş, M. (2019). *Şeyhî Divanı'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Kul, G. N. (2023). *Keçecizâde İzzet Molla'nın Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr'ında sosyal hayatın izleri*. [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Kuvan, H. (2009). *Âşık Ömer Dîvânı'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Küçük, Z. (2021). *Emrî Divanı'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Mimir, D. (2012). *Ahmedî'nin İskender-nâme'sinde XIV. yüzyıl sosyal hayatı*. [Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Önge, D. (2013). *Klasik Türk şiirinde haberleşme*. [Yüksek lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Özçelik, S. (2010). *XVII. yüzyıl sosyal hayatı'nın Nâbî Dîvânı'na yansımaları ve anlam çerçevesi*. [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Özer, Z. (2015). *Dîvân şiirinde burçlar*. [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Özyavuz, R. (2019). *Eski Türk edebiyatı XV. yüzyıl divanlarında dünyevîleşme-sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Peçenek, O. (2019). *Klâsik Türk edebiyatı şairlerinin gerçek meslekleri ve bu mesleklerin şiirlerine yansımaları (15-16. yy.)* [Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Rahmani, Z. (2019). *Ali Şir Nevâyî'nin Fevâidü'l-Kiber Divanı'nda (gazeller) sosyal hayat izleri*. [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Şahin, E. (2011). *Bâkî Divanı'na göre 16. yüzyıl Osmanlı toplum hayatı*. [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Tanik, H. (2024). *Tecellî Dîvânı'nda sosyal hayat*. [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Zöhre, A. (2016). *Muhibbî Dîvânı'nda sosyal hayat*. [Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Makaleler

- Abbasoğulları, G. (2021). Bazı mimarî yapılar ve tamamlayıcı öğelerin 16. yüzyıl Osmanlı şiirine yansımaları. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(3), 685-702.
- Acar, E. (2020). Klasik Türk şiirinde kahveye bakışı yansıtan birkaç örnek ve kahveye dair manzum bir fetva. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 8(1), 84-100.
- Acar, G. ve Güneş, M. (2023). Klasik Türk şiirinde bal. *Anasay*, (26), 26-38.
- Açar Çalık, B. G ve Durmaz, İ. T. (2024). Sâhibü's-Seyf Ve'l-kalem Gazi Giray Han ve Kayıp Mesnevisi Kahve vü Bâde. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 33(33), 37-68.
- Açıkgöz, C. (2019). Klasik Türk şiirinde balık. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi*, 8(1), 197-229.
- Açıkgöz, C. (2020). Klasik Türk şiirinde deniz kızı. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23(44), 687- 713.
- Açıkgöz, C. (2022). Tasavvufi bir remiz olarak balık: Menkıbelerde balık ve tekke şiirinde balık. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö11), 356-385.
- Açıl, B. (2015). Klasik Türk şiirinde estetik bir unsur olarak çiçekler. *Fsm İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, (5), 1-28.
- Ademoğlu, R. (2021). Bursalı İbrahim Râzî Divanı'nda kıyafet terimleri. *Gab Akademi*, 1(1), 149-177.
- Ak, M. (2014). Divan şiirinde taşra kullanımları ve divan şairinin taşrası. *İstem*, (24), 85-102.
- Aka Kiyâğa, B. (2022). Padişah şairde saltanat alametlerinin kullanım alanları: Muhibbî Divanı örneği. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 6(4), 1917-1952.
- Aka, B. (2020). Muhibbî Divanı'nda "padişah" algısı. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (21), 359-379.
- Akarca, D. (2005). Şitâiyelerde sosyal yaşantı. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(1), 1-14.
- Akbulut, F. M. (2024). Şiir ve mimari: Osmanlı sanatında kültürel örüntü. *Sanat Tarihi Yıllığı*, (33), 1-19.
- Akça, İ. (2022). Sûfî Şair Baba Rahîm Meşreb'in şiirlerinde coğrafi yer adları. *Harran İlahiyat Dergisi*, (48), 187-205.
- Akçay, Z. (2017). 17. Yüzyıl divanlarında et ve et yemekleri. *Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 1(10), 203-217.
- Akdağ, A. (2014). Bir tedavi yöntemi olarak "kan aldirmek" ve klâsik Türk şiirindeki kullanımı. *Gazi Türkiyat*, 1(14), 169- 187.
- Aksoyak, İ. H. (2005). Manastırlı Celâl'in satranç terimleri ile yazdığı gazeli. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (18), 7-16.
- Aksoyak, İ. H. (2017). Fatih'in pekiştirdiği bir gelenek: Âşıklar topluluğuna "ser-defter olmak". *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 3(1), 1-7.
- Aktaş, M. M. (2022). Bir minyatür ustası Bihzâd'ın klasik şiire yansımaları. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 6(4), 1357- 1375.

- Aktaş, M. M. (2023). Klasik şiirde kiliseye dair imajlar. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 13(3), 2683-2708.
- Akyol, İ. (2020). Kültürümüzde manzum yağmur duaları. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (18), 268-284.
- Albayrak Sak, V. (2021). Divan şiirinde "nân-pâre" kavramı ve bu kavramın divan şairleri tarafından kullanımı. *Ibad Sosyal Bilimler Dergisi*, (9), 461-447.
- Albayrak Sak, V. (2023). Şükrî-i Bitlisî'nin Selimnâmesinde lale ve lalezâra dair. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (1), 203-214.
- Altınova, M. K. (2024). Klasik Türk şiirinde çocuk. *Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 82-112.
- Altunışık, M. E. (2023). Nihânî'nin manzum hac seyâhatnâmesi. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (Özel Sayı 1 (Cumhuriyetin 100. Yılına)), 715-736.
- Altunmeral, M. (2011). Abdi'nin Gül ü Nevruzunda musiki terimleri. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 325-332.
- Alvan, T. (2020). 1582 Tarihli yeni bir surname metni: Akşemseddin'in torunu Kadîmî'nin sûr-nâme'si. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 25(25), 1-77.
- Alvan, T. (2020). Klasik Türk şiirinde dolab-nâme hakkında mülâhazalar. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 60(2), 443-476.
- Arı A. ve Duranoğlu S. (2022). Ekonomik hayatın klasik Türk şiirindeki yansımaları ve devalüasyon/enflasyon temalı bir şiir örneği. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 29(29), 165-177.
- Armutlu, S. (2018). Zâtî'nin Şem' ü Pervâne mesnevisinde sosyal hayat ve motifler. *Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi*, (22), 349-371.
- Arslan, N. Ö. (2024). Depremle ilgili mitsel anlatıların ve islami inanışların klasik Türk edebiyatına yansıması: risâle-i zelzele ve zelzele-nâme örnekleri. *Academic Knowledge*, 7(2), 186-195.
- Artukoğlu, M. (2015). Cinânî Divanı'ndan mimarî izlenimler. *Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 1(5), 245-260.
- Aslan, M. (2018). Divân şiirinde Keşmîr. *Asya Studies*, 4(4), 1-14.
- Aslan, M. (2019). Tırsî Dîvânı'nda çingeneler. *Asya Studies*, 1(7), 29-35.
- Aslan, M. U. (2017). Tokatlı Kânî Dîvânı'nda mûsikî ile ilgili unsurlar. *Rast Müzikoloji Dergisi*, 5(1), 1490-1499.
- Aşçı, Y. (2019). Sâkînâmelere göre şarabın vasıfları ve etkileri. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 5(2), 145-178.
- Aşı, H. (2022). Nedîm Dîvân'ında kuşlar. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 5(3), 1314-1347.
- Aslan, M. (2017). Nâbî'nin "Hayriyye"sinde aile. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, (44), 57-82.
- Atalay, B. (2017). Klasik Türk edebiyatında "tatar". *Kesit Akademi Dergisi*, (9), 413-425.
- Atar, M. K., ve Kiraz, S. (2023). Divanlarda çocukla ilgili kavramlar, terkipler ve manzumelere dair bir deneme. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 7(1), 336- 381.

- Ataseven, Y. (2017). Mesîhî Dîvânı'nda gündelik hayat tezâhürleri. *Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 6(12), 67-81.
- Avcı, İ. (2009). Klasik Türk edebiyatında gelenekli bir yazım konusu olarak ilim ve mal. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 81- 116.
- Avcı, İ. (2017). Enderunlu Vâsîf Divan'ında mizah. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi*, 6(1), 220-237.
- Avçın, M. (2015). Bosnalı Sâbit'in Edhem ü Hümâ mesnevisinde sosyal hayata dair unsurlar. *Journal of International Social Research*, 8(41), 90-102.
- Ayan Nizam, E. (2021). Tarihe tanık manzumeler: Nev'î'nin gözünden bir döneme bakmak. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (24), 854-888.
- Aydemir, E. (2018). Remil ilmi ve divan şiirine yansımaları. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 2(2), 159-180.
- Aydemir, Y. (2001). Hâdî'nin saray şehrengizi. *İlmi Araştırmalar*, (12), 31-56.
- Aydemir, Y. (2005). Divan şairi aşından ne anlar. *Osmanlı Araştırmaları*, 26(26), 85-94.
- Aydemir, Y. (2021). Sâni ve rodos Şehrengizi. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 26(26), 83-109.
- Aydın, A. (2011). Hanyalı Nûrî Osman'ın sâkî-nâmesi. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(1), 167-192.
- Aydın, A. (2015). Klasik Türk edebiyatında evliliğe dair menfî düşünceler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 15(15), 103-132.
- Aydın, A. (2017). Sosyal hayattaki bazı kişilikler ve onları ifade eden beyitler. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, (60), 36-51.
- Aydın, B. (2023). İpliğe bağlı hayaller: Klasik Türk şiirinde rişte. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, 19, 233-280.
- Aydın, F. (2022). Divan şairlerinin mavi mücevherleri: Firuze, lâcivert, mina ve safir. *Fikriyat*, 2(2), 87-102.
- Aydın, F. (2022). Divan şiirinde elmas. *Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, (18), 1-14.
- Aydın, F. (2022). "Divan şiirinin yeşil mücevherleri: Yeşim, zebercet ve zümrüt". *Turkish Academic Studies*, 3(2), 126-139.
- Aydın, F. (2023). Aşk yolunun kara taşları: Divan şiirinde taşlar. *Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(30), 255-281.
- Aydın, F. (2023). Dalgaları arasında şiir taşıyan taş: Divan şiirinde mermer. *Anasay*, (26), 1-11.
- Aydın, F. (2023). Divan şiirinde şerbet. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 9(3), 411-428.
- Aydın, F. (2023). Şairin mutfağından şerbet çeşitleri. *Hafıza*, 5(1), 69- 91.
- Aydın, G. (2017). Dîvân şairinin dünyasına zamanın kadrından bakmak: Bosnalı Sâbit'in eserlerinde saat çeşitleri ve koyun saatinin gizemi. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 3(1), 8-23.
- Aydın, S. (2023). Dürrî Ahmed Efendi Divanı'nda sosyal hayat. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 7(3), 2587-

2632.

- Aydın, Y. Ü. (2023). Klasik Türk şiirinde yelpaze. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(1), 13- 32.
- Aynacı, M. (2012). Divan şiirinde geçen göz hastalıklarının klâsik dönem tıp metinleri ekseninde değerlendirilmesi. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 9, 29-48.
- Aynur, H. (2020). Tatavlı Mahremî'nin Şehnâme'sinde suriçi İstanbul'u. *Yıllık: Annual of Istanbul Studies*, (2), 143-50.
- Aytaç, A. (2023). Yenişehir kentinin sosyal hayat ve eğlence kültürünü bir şehrengiz metni. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (36), 583-597.
- Aytaç, A. (2024). Vahîd Mahtûmî'nin lâlezâr (yenişehir-i fenâr) şehrengizinde atmosferin inşâsı. *Folklor/Edebiyat*, 30(117), 273- 300.
- Babaarslan, G. (2022). Habeş-rû bir dilber-i yemen: Kahve ve xıx. Yüzyılda yazılmış "kahve" redifli beş gazel. *Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi*, 7(2), 21-44.
- Babür, Y. (2020). Klasik Türk şiirinde gayr-i islami inanç unsurlarının kullanımı. (2022). *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 30(2), 165-188.
- Bahadır, S. C. (2020). Matbu bir remilnâme örneği. *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, (43), 221-242.
- Bahadır, S. C. (2022). Bir Kur'an falı örneği. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, (16 [Bahar 2022]), 19- 51.
- Bahar, B. Ö. (2022). Klasik Türk edebiyatında çerçi/pîle-ver. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 5(3), 1150-1164.
- Bahar, B. Ö. (2022). Talihliler zümresinden bir tip: Nâdân. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 10(33), 103-120.
- Bakırcı, F. (2018). Kadı Burhaneddin Divanı'nda okçulukla ilgili unsurlar. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11, 61, 41-55.
- Balalan, A. (2025). Divan şiirinde perde kavramı. *İçtimaiyat*, 9(1), 463-482.
- Batıslam, H. D. (2007). Tarih ve kültür kaynağı olarak hasb-i hâller. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (22), 29-42.
- Batıslam H. D. (2009). Şehir şiirleri ve Şeyüslâm Yahyâ'nın Edirne gazelleri. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (39), 483-498.
- Batıslam, H. D. (2013). Divan edebiyatında latife ve hezl. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 22(1), 229-242.
- Batıslam, H. D. (2014). 16. Yüzyıl divan şairi Cinânî'nin hediye konulu iki şiiri. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (20), 7-15.
- Batıslam, H. D. (2018). Şâne (tarak) redifli gazeller. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 4(3), 637- 648.
- Batıslam, H. D. (2020). Divan şiirinde mum ve Cem Sultan'ın şem' mum gazeli. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 24(24), 108-136.

- Batıslam, H. D. (2020). Divan şiirinde savaş ve Fehîm-İ Kadîm'in savaş gazelleri. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 6(3), 318-327.
- Batıslam, H. D. (2024). Dr. Hüseyin Remzi'nin Mir'atü'l-beyt'inde Bitkilerle Tedavi. *Türk Folklor Araştırmaları Derneği Dergisi*, (369), 68-80.
- Batıslam, H. D. (2024). Gelibolulu Âlî Divanı'nda "çâh"a (kuyuya) dair. *Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, (22 (Prof. Dr. Hasan Kavruk.'a Armağan Sayısı)), 45-61.
- Batur, H. (2022). İki şair, bir şehir: Remzî ve Rıfkî'nin Kahire şiirleri. *Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, (17), 59-72.
- Bayram, Y. (2007). Divan şiirinde tarımsal ürünler. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı*, 81-96.
- Bayram, Y. (2007). Klasik Türk şairlerinin gözüyle meyveler. *Turkish Studies*, 1(4), 220-227.
- Beken, B. (2022). Klasik Türk şiirinin anlam dünyasında bir kıyafet unsuru olarak kalpak. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 6(3), 286-301.
- Belenkuyu, B. (2019). Lâmiî Çelebi'nin mesnevilerinde sakınameler. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi*, 8(1), 291-318.
- Belli, H. (2015). Taşlıcalı Yahya Bey'in "Şah u Gedâ" mesnevisinde çevresel ve olgusal boyutuyla mekân tasvirleri. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 14(14), 29-46.
- Benli, Ş. (2024). Latîfî'nin evsâf-ı İstanbul'undan hareketle 16. yüzyıl İstanbul'unun çevresel özellikleri. *Folklor/Edebiyat*, 30(120), 1105-1122.
- Bilen, S. (2025). Klasik Türk şiirinde el ve kan ilişkisi: Şiddet ve aşkın yansıması. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, 22(22), 220-229.
- Bilgiç, E., Akbolat, M. ve Eroğlu, A. F. (2025). Ahmet Paşa divanı'nda dua ve beddua. *Bozok Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(3), 188-200.
- Bilgin, E. (2020). Divan şiirinde geçen musiki ıstılahlarına dair genel bir tasnif denemesi. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 60(2), 517-537.
- Bilgin, E. (2021). Siyasetnâmelerde ve divan şiirinde ekonomik düzeni bozduğu belirtilen bazı iktisadi ve idari sorunlar. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31(1), 79-104.
- Birinci, S. (2016). Nedîm Dîvânı'nda ateş ve ateşle ilgili kelimelerin kullanımı. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 2(4), 1-15.
- Boz, H. (2024). Klasik Türk şiirinde mektup/mektuplaşma. *Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, 1-31.
- Bozaslan, S. U. (2019). Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed'e nispet edilen bir tıp manzumesi hakkında: Manzûme ya da manzûme fi ilmi't-tıb. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten*, (68), 69- 112.
- Bozyiğit, E. (2024). Bosnalı Sâbit'in rahşiyesi bağlamında bir kasidenin tekâmülü. *Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 13-51.
- Bulut, A. (2006). Rasih İbrahim'in okçulukla ilgili bir manzumesi. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı*, 50(2002/1), 9-20.
- Büyükada, M. (2024). Bir ihtilâc-nâme örneği: Hâzâ Kitâbu İskender-nâme-yi ihtilâc. *Akademik Dil ve*

Edebiyat Dergisi, 8(2), 908-938.

Büyükkada, M. (2025). Bir Kur'an falı örneği: Hâzâ kitâbu fâl-ı Kur'ân-ı 'azim budur. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, (22 [Bahar 2025]), 173-191.

Büyükkada, M. (2025). Mensur bir falname: Hâzâ kitâbu fâl-ı Kur'ân. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 18(50), 957-974.

Büyüker Güngör, N. (2024). Klasik Türk edebiyatında bilinen ilk mizahî takvim risalesi: İznikli Vahyî'nin Meselü'l-î, İhâmât'ı. *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, (51), 179-226.

Büyükkarcı, Y. F. (2014). Divan edebiyatında nakş ve nakkaş 1: ilk yüzyıllar. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 12(12), 13-28.

Büyükyıldırım, A. (2009). Kâşif ve Sâkî-nâme'si. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 15(39), 763-776.

Can, N. (2011). Osmanlı'da müziğin ve şiirin gözde sazı: Ney. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(1), 179-200.

Cançelik, A. (2013). Divan şiiri-Osmanlı klasik musikisi ilişkisi ve 18. yüzyıl divan şiirinden örnekler. *Türkiyat Mecmuası*, 23, 19-36.

Cançelik, A. (2015). Şeyh Galib Divanı'ndaki bazı musiki terimlerinin dinî-tasavvufî anlam açılımları. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (2), 67-77.

Cançelik, A. (2016). Kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşumunda şehrengizlerin rolü. *Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi*, 12(1).

Cançelik, A. (2017). Divan şiiri kaynaklığında Osmanlı'da bazı siyasi ve sosyal dinamikler. *Mukaddime*, 8(1), 43-66.

Cançelik, A., ve Şen, İ. (2020). Nâbî Dîvânı'ndaki musikî terimlerinin dinî-tasavvufî ve sosyokültürel açıdan tahlili. *Kocaeli İlahiyat Dergisi*, 4(1), 43-84.

Coşkun, A. O. (1994). Sakinameler vekafzade Faizi'nin Sakinamesi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9, 52-64.

Coşkun, H. (2024). Divan şiirinde bal mazmunu. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (28), 371-386.

Çağıl, N. (2018). Dinî ve ilmî birikimin divan şiirindeki izdüşümleri. *İlahiyat Tetkikleri Dergisi*, (50), 135-159.

Çağlar, A. (2019). Şeyhî'nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevisinde sosyal hayat. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, (22), 171-260.

Çağlayan, N. (2021). Türk mûsikî'sinin kadîm nefesli sazı ney ve Muhibbî Dîvânı'ndaki izleri. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 5(2), 805- 823.

Çağlayan, N. (2022). Klasik Türk şiirinde girift sazına dâir.... *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (9), 299-306.

Çakır, M. (2011). Kavsi'nin şiirlerinde sosyal hayat. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(2), 105-124.

- Çakır, M. (2014). Taşlıcalı Yahyâ Bey'in kasidelerinde katıldığı savaşların akisleri. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(28), 69-83.
- Çakır, M. S. (2020). Klasik Türk şiirinde nağmelerin tınısı ve Nâilî divanı'nda musiki unsurları. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 4(2), 206-220.
- Çakır, Ö. (2006). Türk edebiyatında "taziyetnâme". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 36(36), 269-291.
- Çakıroğlu, T. (2020). Âdile Sultan Divanı'nda ölüm. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 60(1), 195-213.
- Çalka, M. S., ve Dolu, Y. (2020). Divan şiirinde yardım talep etmenin edebî tür olarak terennümü: Meded-nâmeler. *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 1(1), 51-75.
- Çapan, P. (2018). Recâî-zâde İbrâhim Şefik dîvânı örnekleminde tarihe edebiyattan bakmak. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 54- 73.
- Çatoviç, A. (2012). Bosnalı divan şairlerinde mahallîleşme. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 5(9), 160-169.
- Çavuş, M. F. (2019). Divan şairlerinin çevreye dair görüşleri (15. yüzyıl). *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 59(1), 27-65.
- Çavuşoğlu, H. (2019). Dört asır dört şair bağlamında divan edebiyatında dünya algısı. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (14), 224-240.
- Çavuşoğlu, R. (2024). Merhabâ ile elvedâ arasında bir mâh-ı gufrân: Prizrenli Hacı Ömer Lutfi'nin Ramazaniyesi. *Rize İlahiyat Dergisi*, (26), 133-166.
- Çayıldak, Ö., ve Mecit, H. (2022). Ömer Şevki Mardinî divanında sosyal hayata dair: Giyim kuşam. *International Journal of Mardin Studies*, 3(7), 7-20.
- Çeçen, M. K. (2012). Eski kimyada kibrît-i ahmer teriminin klasik Türk şiirine yansımaları. *Türkoloji Araştırmaları*, 7(3), 759-780.
- Çelik Önal, P. (2022). Üç Arûs ve Üç Dâmât mesnevisinde hastalıklar ve tedavi yöntemleri. *Karefad/Çakı Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 10(1), 99-113.
- Çelik Yalçın, D.S. (2011). Eski şiirin rüzgârıyla'da Lâle devri ve dönemin ruhu. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi*, 18(1), 135-159.
- Çelik, B. (2020). Tersanecilik terimleri ile kaleme alınmış edebî bir mektup. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, (12 [Bahar 2020]), 154 - 168.
- Çelik, M. F. (2015). Klâsik şiirde bâdem. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 14(14), 47-66.
- Çelik, R. (2024). Emrî Dîvânı'nda Kâbe mazmunu. *International Journal of Filologia*, (12), 128-138.
- Çeltik, H. (2012). Divan şiirinde ocak. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, (63), 321-336.
- Çetin, K. ve Dikmen, M (2021). Ahmed-i Rıdvân Divanı'nda bir kasidede açan Antalya çiğdemi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (44), 225-235.
- Çetin, K. (2024). Bir giysi kaç şekilde görünür? : Klasik Türk şiirinde kepenek redifli gazeller. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi*, 14(3), 1302-1321.
- Çetin, K. (2024). Bir maddi kültür ögesi olarak divanlarda halhalın sesini duymak ve pırıltısını görmek. *Abant Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(2), 588-606.

- Çetin, L. M. (2023). Beduhun bazı kültürlerdeki yeri ve klasik Türk şiirinde kullanımına dair örnekler. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, (19- Güz 2023), 318 - 341.
- Çetinkaya Karakoyun, Ü. (2010). Osmanlı kültüründe kadın süs malzemelerinin edebiyata yansımaları. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (Hütad)*, 12(12), 89-126.
- Çetinkaya, Ü. (2009). Divan şiirinde sosyal hayattan yansımalar: Necatî ve Hayretî'nin arpa kıtlığını anlatan iki manzumesi. *Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 10(17), 47-55.
- Çetinkaya, Ü. (2014). Bir kadın şehrengizi: Azîzî'nin İstanbul şehrengizi. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 54(1), 229-268.
- Çınar, B. (2010). Şeyh Gâlib'in Hüsn ü Aşk mesnevisinde felekler. *Journal of Turkish Research Institute*, 15(39), 777-792.
- Çınar, B. (2019). Taşlıcalı Yahya'nın gazellerinde yaşlılık. *Türkoloji Dergisi*, 23(1), 193-208.
- Çınar, M. (2004). 16. Yüzyıl divan edebiyatında bahçe tasviri. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 11(26).
- Çınarcı, M. N. (2021). Aşık Çelebi'nin Meşâ'irü's-Şu'arâ tezkiresinde Balkan şehirleri. *Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları*, 3(2), 277-287.
- Çiftçi, F. (2015). Şehirden insana insandan hakikate uzanan bir eser olarak Harput şehrengizi. *Bingöl Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 19-40.
- Çolak, M. A. (2023). Hulvî'nin "Hamse" adlı mesnevisinde Taşlıcalı Yahya ve Sosyal Eleştiriler. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 7(3), 2329-2345.
- Çopur, E. N. (2020). Divan şiirinde savaş aletleri: Hançer, kılıç, ok. *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 10(1), 58-81.
- Çukurlu, T. (2019). Klasik Osmanlı şiirinde gülün, bülbül ve diğer hayvanlarla ilişkisi. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 353-376.
- Çukurlu, T. (2021). Kahvenâme şiirlerine ek: Derviş Hilmî'nin kahve redifli şiiri. *Edebi Eleştiri Dergisi*, 5(1), 233- 243.
- Çukurlu, T. ve Düzenli, M. B. (2021). Enderunlu Fazıl Divanı'nda yer alan ramazaniyeler üzerine bir değerlendirmeye. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 41-63.
- Çukurlu, T. ve Düzenli, M.B. (2021). Enderunlu Fazıl'ın ramazaniyelerinde ramazan ile ilgili kavramlar. *International Journal of Filologia*, (5), 55-84.
- Çukurlu, T.ve Düzenli, M. B. (2022). Enderunlu Fazıl'ın ramazaniye türü şiirlerinde yer alan dinî-tasavvufî kavramlar. *Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 1(68), 1-8.
- Dalyan, A. (2016). Ahmedî'nin bir medhiyesinde Osmanlı sosyal hayatına dair izler: Gazi tipi -kul tipi. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (40), 45-68.
- Demir, H. (2021). "Zanbak" ve klasik Türk şiirindeki izleri. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 27, 127-157.
- Demirkazık, H. (2012). Emrî Divanı'nda âdetler ve gelenekler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 9, 49-110.

- Derdiçok, N. S. (2021). Latîfi Tezkiresi'nde halk kültürüyle ilgili unsurlar. *Dünya İnsan Bilimleri Dergisi*, (2), 170-191.
- Dervişoğlu, M. (2021). Surnamelerde güreşe dair bilgiler ve bunların değerlendirilmesi. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 14(34), 524-543.
- Dikmen, M. (2023). Klâsik Türk şiirinde Buhurumeryeme dair. *Mecmua*, (15), 32-51.
- Dikmen, M. ve Çetin, K. (2023). Köstendilli Süleyman Şeyhî'nin bir gazelinde satranç ve satranç terimleri. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 158-69.
- Doğan, A. Ö. (2023). Sözlü kültürden yazıya ritüelden edebiyata: Klasik Türk şiirinde kurban kültürü. *Folklor Akademi Dergisi*, 6(3), 1279- 1292.
- Doğan, R. (2019). Üsküplü İshak Çelebi Dîvanı'nda beşerî hayat. *Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi*, (3), 22-31.
- Doğan, R. S. ve Şanlı, C. (2021). Filibeli Vecdî Divanı'nda geçen kasidelerde sosyal hayat. *Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 3(1), 63-79.
- Dolat, M. (2019). Dîvân şiirinde meslekler. *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi*, 2(1), 19-21.
- Duman, A. (2021). Klasik Türk şiirinde kılıç (15-16. yüzyıl divanlarına göre). *International Journal of Filologia*, (6), 164-202.
- Durkaya, H. (2020). Klasik Türk şiirinde Osmanlı eğlence hayatının bir yansıması: Mehtabiyeler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 24(24), 173-194.
- Durkaya, H. (2022). Ahlaki mesnevilerde misafirlik kavramı. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (28), 369-383.
- Durmaz, G. (2010). Divan şiirinde kahve ve kahvehanelere bakış. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(19), 253-267.
- Durmaz, G. (2014). Püsküllü bela: Diyarbakırlı Osman Nûrî Paşa Divan'ında fes. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(26), 201- 213.
- Efe, Z. (2019). Müellifleri meçhul iki şehrengiz: Üsküp ve Budin şehrengizleri. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 23(23), 271-314.
- Eflatun, M. (2023). Klasik Türk şiirinde Türk mitolojisinin izleri: Yada ve galebe taşı örnekleri. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 570- 601.
- Egüz, E. (2014). Yabancı seyyahların gözüyle klasik Türk edebiyatı. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 49(49), 53-93.
- Egüz, E. (2022). Erzurumlu Mustafa Darîr'in Sîretü'n-Nebî'sinde sosyal tenkit. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 29(29), 529-546.
- Eğri, S. (2022). Ali Behcet Dede: Cana şifa kahvesi ve gönüllere deva manzumesi. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(42), 17- 43.
- Eğri, S. (2022). Edebî tasvir geleneği çerçevesinde Lâmi'î Çelebi'nin Bursa ve tabiat tutkusu: Sarnıç yaylası. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi*, 11(3), 1063-1083.
- Ekici, A. (2023). Ahmed Rıdvan'ın Hüsrev ü Şirin mesnevisinde halk inanışları. *Divan Edebiyatı*

Araştırmaları Dergisi, 31, 269-295.

- Ekici, H. (2017). Bâkî Divanı'nda sâkî mefhumu. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 3(3), 55-76.
- Ekici, H. ve Aydın, M. (2017). Sünbülzâde Vehbî Efendi Divanı'nda sâkî ve sâkînin görüntü düzeyleri. *Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, (3), 11-21.
- Ekici, M. M. (2021). Şiirden tarihi okumak: II. Mahmud dönemindeki askeri yenilenmenin klasik Türk edebiyatına yansımaları. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, (Yûnus Emre'den Mehmed Âkîf'e Şiir Özel Sayısı), 242- 273.
- Ekinci, R. (2016). Klasik Türk edebiyatında mizahî takvimler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 17(17), 55-90.
- Erbaş, C. (2023). Celîlî'nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde mekan. *Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 8(1), 160-172.
- Erbay, N. (2018). Kültürel bir değer olarak Ayasofya'nın 17. yüzyıldan bugüne bir izdüşümü: Nabi'nin Ayasofya redifli gazeli. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 20(20), 131-144.
- Ercan, Ö. ve Düzbakar, Ö. (2010). Bursa şer'iyye sicillerine yansıyan tabip-hasta ilişkileri ışığında divan şiirinde tabip. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(18), 157-172.
- Erdem, S. (2023). Vehbî'nin Sûrnâme'sinde geçiş dönemi ritüeli: sünnet düğünü. *Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 8(2), 144-156.
- Erdoğan, K. (2003). Zâtî Divanı'nda yiyecekler. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 10(22), 31-54.
- Erdoğan, K. ve Erdoğan, K. (2010). Birrî Divanı'nda Manisa ve şairin sosyal çevresi. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 15(37), 69-85.
- Eren, H. (2019). Sosyal hayata bakan yönüyle Nedim'in ramazaniyesi üzerine bir inceleme. *Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi*, (10), 147-164.
- Erginer, A. (2017). Divan edebiyatında sosyal hayat çalışmalarına önemli bir kaynak serisi: Kitap Yayınevi'nin "Sahaftan Seçmeler" dizisi. *Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi*, 4(8), 1-15.
- Erkal, A. (2010). Divan şiirinde Afyon ve esrar. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 14(33), 25-60.
- Erkal, A. (2014). Divan şiirinde cemre ve Bosnalı Sabit'in Cemreviyye'si. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (36), 131-151.
- Erkal, A. (2021). Klasik Türk şiirinde mazmunlaşan mekanlar: Puthaneler. *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(3), 1094-1108.
- Erkul, R. (2009). Edebî dilekçe olarak kasideler / eulogy as a literary petition. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 15(39), 753-762.
- Erkul, R. (2013). Mizah bağlamında sabit ile Nedim'in ramazaniyeleri. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(1), 446-456.
- Eroğlu, S. (2008). Türk edebiyatında miyâhiyye türüne bir örnek: Hâsib Efendi'nin miyâhiyyesi. *Uludağ*

- Esir, H. A. (2006). Şeyhî Divanı'nda geçen yiyecek ve içecek adları üzerine. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (29), 95-116.*
- Evecen, D. ve Harmancı, M. E. (2019). Vechî'nin Gelibolu şehrengizi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68), 159-167.*
- Eyduran, A. (2008). Klâsik Türk edebiyatında idiyye şiirleri (Bayram şiirleri). *Erdem, (52), 125-136.*
- Ezilmez, H. (2019). Nedîm'in şiirinde mahallîleşme. *Kesit Akademi Dergisi, (18), 272-294.*
- Falay, N. (2012). Türk hiciv şiirinde rüşvet. *The Conference Journal of Financial Studies Center, (57), 1-28.*
- Faraşoğlu, Y. (2023). Benderli Cesârî Divanı'ndaki şehir şiirleri. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 6(1), 239-273.*
- Faraşoğlu, Y. (2023). Divan şiirinde payitaht sevgisi: İstanbul redifli gazeller. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 612-644.*
- Fidan, G. G. ve Günönü, C. (2025). Üç çağdaş şair: Haşmet, Koca Râgıb Paşa ve Fitnat Hanım divanlarında değerli taşlar. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 18(49), 297-320.*
- Gedik, N. (2022). Klasik Türk şiirinde nilüfer. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 6(3), 69-98.*
- Gök, S. (2022). Geleneğin tanıklığında klasik Türk şiirinde "cimri tipi" ve sosyal bir eleştiri unsuru olarak "cimrilik". *Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(68), 17-28.*
- Gök, S. (2022). Kültürümüzün kadim içeceği "çorba"nın klasik şiirde işlenen sıhhi ve iktisadi yönü. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 62(1), 85-100.*
- Gök, S. (2023). Klasik Türk şiirinde bir benzetme unsuru olarak "beşik" ve "beşik Çocuğu" Kavramları. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 7(3), 2633-2657.*
- Gök, T. (2017). On altıncı asırda bir şehir övgüsü: Budin. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 15(23), 119-131.*
- Gök, T. (2019). 16. asır Osmanlı toplumuna açılan bir pencere Fakîrî'nin Risâle-i Ta'rifât'ı. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 23(23), 315-380.*
- Gökcan Türkdoğan, M. (2011). Ahmedî'nin Cemşid ü Hurşid ve Şeyhoğlu Mustafa'nın Hurşidnâme adlı eserlerinin perspektifinden XIV. yüzyılda sosyal hayat. *Turkish Studies, 6(2), 107-129.*
- Gökcan, Türkdoğan, M. (2008). Yusuf u Züleyha mesnevilerinde sosyal hayatın yansımaları. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15(38), 51-70.*
- Göktaş, M. (2018). Taşlıcalı Yahya Bey divanında su. *Ekev Akademi Dergisi, (74), 217-237.*
- Gönel, H. (2012). Divan edebiyatı açısından bir kültür merkezi olarak Bosna. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 5(9), 6-21.*
- Güler, K. (2015). XVI. Yüzyıl dîvân ve halk şiirinde bahar kavramı. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 1- 15.*
- Güler, M. (2023). Dağ kültü ve divan şiirinde mitolojik dağlar. *Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi, 3(1), 45-59.*
- Güler, M. ve Babür, Y. (2020). Ahmedî Divanı'nda hasta kavramı ve göz hastalıkları. *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 42-60.*

- Gülhan, A. (2015). Türk kültüründe fal ve isimlerle ilgili bir manzum falname örneği. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 15, 195-222.
- Gülhan, A. (2016). Edincikli Ravzî divanında on altıncı yüzyıl Edincik şehir hayatının yansımaları. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, (3 - Abdülkerim Abdulkadiroğlu), 80-100.
- Gülhan, A. (2016). Fal kültürü ve bir manzum nebat falnâmesi örneği. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 16(16), 145-166.
- Gülhan, A. (2017). Abdullah Nâzik'in Bursa şehrengizler. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(33), 339-357.
- Gülhan, A. (2018). Rıfkî ve İstanbul şehrengizleri. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 4(1), 86-100.
- Gültekin, H. (2013). Veysi'nin sosyal tenkit içerikli kasidesi. *Erdem*, (64), 31-48.
- Gültekin, H. (2017). Koca Râgıb Paşa'nın telhislerinde I. Mahmud dönemi Osmanlı saray gelenekleri. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (59), 1-13.
- Günay, F. (2015). Raşid Divanı'nda toplum ve kültür. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(1), 61-80.
- Günaydın, A. (2022). Divan şiirinden toplumsal bir tip çıkarmak: Geda örneği. *Dil ve Edebiyat Araştırmaları*, (25), 109-142.
- Güneş, H. A. (2024). Klasik şiirde astronomik ve astrolojik bir kavram karmaşası: Cevzâ, ikizler mi avcı mı? *Humanitas- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(23), 229-246.
- Güngör, Ö. (2016). Dîvân şiirinde mitolojik bir unsur olarak kartal figürü. *Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi*, 1(1), 70-79.
- Gürbüz, E. (2023). Klasik Türk şiirinde Kadir gecesi ve kadriyyeler. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 539-62.
- Gürbüz, İ. A. (2019). Osmanlı dönemi metinlerinde ekmek ve ekmekle ilgili anlam çerçeveleri. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 3(4), 348- 376.
- Gürbüz, İ. A. (2024). Osmanlı edebî metinlerinde demir ve demircilik. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 8(2), 854-887.
- Gürdap, S. (2024). Gelibolulu Sürûrî Divanı'nda musiki aletleri. *Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, (24), 83-91.
- Gürgendereli, M. (2021). Şairlerin gözünden tarihte Edirne kışları ve nehir taşkınları. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 5(4), 1732- 1750.
- Harmancı, M. E. (2005). Klasik Türk şiirinde matem şekilleri. *Osmanlı Araştırmaları*, 26(26), 329-350.
- Hasanoğlu, M. (2021). Klasik şiirde tuzla ve bazı örnekler. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 866- 884.
- Hayır, K. (2021). Şehrengizlerde bahsi geçen XVI. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı meslekleri. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 252-97.
- Işıksan, D. (2014). Divân şâirlerinde ilm-i tencîm tesîri. *Kmü Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*,

16(Özel Sayı II), 110-114.

- İnan, G. (2018). XVIII. yüzyıl ortalarında İstanbul'da yaşanan maddî müzâyaka ve bunun sosyal hayattaki yansımalarına ışık tutan bir Ramazaniyye. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 21(21), 299-324.
- Kaplan, Y. (2009). Sâbit Divanı'nda mahallîleşme ve 17. yüzyıl sosyal hayat unsurları. *Journal of Turkish Studies*, 4(5), 209-248.
- Kaplan, Y. (2011). Türk hamam kültürünün divan şiirine yansımaları. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (44), 132-155.
- Kaplan, Y. (2013). Emrî Dîvânî'nda halk kültürü. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 46(46), 29-54.
- Kaplan, Y. (2015). Klasik Türk şiirinde denizcilik terimleriyle yazılmış bilinmeyen şiirler- 1. *Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume*, 10(16), 807-826.
- Kaplan, Y. (2015). Seyrî ve Halep şehrengizi. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 14(14), 67-92.
- Kaplan, Y. (2021). Beyitlere akseden ateş: Safvet'in Tophane ve Galata yangınnâmeleri. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 7(1), 94-119.
- Kaplan, Y. ve Poyraz, Y. (2010). Divan şiirine kaynaklık etmesi bakımından oyunlar. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(15), 151-175
- Kara Göllü, B. (2022). XIX. yüzyıldan bir sâkinâme örneği: Sâkinâme-i Necmî Baba. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 28(28), 173-201.
- Karaca, D. (2019). Şairi bilinmeyen bir Şiroz şehrengizi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (16), 428-444.
- Karadaş, S. (2012). Divan şiirinde resim ve heykel. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (47), 119-146.
- Karadaş, S. (2019). Divan şiirinde kıtlıkla ilgili manzumeler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 22(22), 489-524.
- Karaduman, R. (2020). Ahmedî Divânî'nda kozmik unsurların kullanımı. *Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi*, 3(6), 274-292.
- Karaman, G. (2023). Âşık'ın ölüm tasavvuru: Âşık Çelebi Dîvânî'nda ölümle ilgili âdet ve gelenekler. *Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi*, 10(2), 94-115.
- Karataş, A. (2008). Sosyal hayat ışığında Zâtî Divanı üzerine bazı düşünceler. *Tarih Bilinci*, (4), 59-66.
- Karavelioğlu, M. A. (2022). Klasik Türk şiirinde gökkuşağı algısı. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 29(29), 716-752.
- Karavelioğlu, M. A. (2024). Meşâirü's-Şuarâ'da İstanbul mesireleri ve meyhaneleri. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 33(33), 211-234.
- Kardaş, S. (2012). Divan şiirinde resim ve heykel. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (47), 119-146.
- Kardaş, S. (2019). Divan şiirinde kıtlıkla ilgili manzumeler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 22(22), 489-524.

- Kavaklıyazı, A. (2022). Maddi bir kültür ögesi olarak kıblenümanın divan şiirine yansımaları. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 29(29), 801-836.
- Kaya, B. (2017). Divan şiirinde at ve şiirde işlenişi. *Tübav Bilim Dergisi*, 10(3), 86-99.
- Kaya, B. (2022). Klasik Türk şiirinde depremlerle ilgili kullanımlar. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), 96-103.
- Kaya, B. (2024). Nef'i'nin rahşiyeleri ve bir rahşiye kasidesi üzerine tespitler. *Yedi Aralık Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(1), 50-56.
- Kaya, D. (2021). 17. yüzyıl divan şiirinde Osmanlı sosyal hayatının izleri (cilt I-II). *Gazi Türkiyat*, (28), 217-219.
- Kaya, H. (2010). Azmizâde Hâletî Divanı'nda âdet ve gelenekler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 5, 133-183.
- Kayabaşı, R. G. (2024). Sûrnâmelerde Türk halk kültürünün izleri: Vehbî örneği. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 8(1), 430-448.
- Kayaokay, İ. (2014). Dîvân şiirinde teknolojik bir alet: Usturlâb. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2014(4), 72- 77.
- Kayaokay, İ. (2018). Divan şiirinde satranç terimleriyle yazılmış manzumeler. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 245-68.
- Kazancıoğlu, H. (2019). 17. yüzyıl mutasavvıflarından Kâdirî Muhyiddîn'in nasîhatnâmesinde Osmanlı devlet işleyişi ve sosyal hayat. *İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İmad)*, 4(1), 32-67.
- Keklik, M. (2017). Osmanlı toplum hayatından beyitlere yansıyan birkaç örnek. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 27(1), 139-169.
- Keklik, M. (2021). Adnî'nin şiirlerinde toplum hayatı. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, (14 [Bahar 2021]), 80-114.
- Keklik, M. ve Tunçadam, Ö. (2022). Ahmet Paşa'nın şiirlerinde "bayram". *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (35), 14-31.
- Keleş, Y. ve Tılfarlıoğlu, M. (2024). Müellifi bilinmeyen bir kıyafetnamede yer alan İlm-i Nücûm risalesi. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 995-1018.
- Kemikli, B. (2007). Divan şiirinde hastalık ve tedavi. *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 16(1), 19-36.
- Kesik, B. (2007). Trabzonlu Figânî'nin divançesinde sosyal hayatın izleri. *Karadeniz Araştırmaları*, 14(14), 79-92.
- Kesik, B. (2020). Kıbrıslı Hilmî'nin kahvenamesi. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 6(3), 484- 492.
- Keskin Aslan, R. (2021). Celîli Divanı'nda değerli taşlar. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, (Yûnus Emre'den Mehmed Âkif'e Şiir Özel Sayısı), 311-330.
- Keskin, N. K. (2015). 24 divan şairi adına tertip edilmiş bir Kur'a Fâl-nâmesi üzerine. *Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 1(6), 88-118.

- Kılıç Z. (2009). Klâsik Türk şiirinde eleştirinin siyasî ve toplumsal boyutu. *Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 4(2), 789–801.
- Kılıç, F. (2014). Muhammed Sıdık Zelilî ve sakînâmesi. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*, (3), 1-7.
- Kılıç, F. (2022). Nevâyî'nin Fevâyîdü'l-Kiber adlı divanında geçen kuş adları. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*, (20), 19-30.
- Kılıç, S. Ö. (2024). Türkçe mesnevilerin toplu yemek törenlerinde kültür, kimlik ve iktidar. *Turcology Research*, (80), 214-224.
- Kılıç, Z. (2009). Bâkî'nin kasidelerinde medhiye bölümleri ve Osmanlı toplum yapısı. *E-Journal of New World Sciences Academy*, 4(2), 166–174.
- Kılıç, Z. (2009). Klâsik Türk şiirinde duraklama dönemine kadar sosyal eleştirinin tarihî seyri. *Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 56–58.
- Kılıç, Z. (2009). Klâsik Türk şiirinde maddiyatçı tip. *The Journal of International Social Research*, 2(9), 230–236.
- Kılıç, Z. (2009). Klâsik Türk şiirinde nazım şekillerinden sosyal hayatın yansımaları. *Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 4(2), 834–863.
- Kılıç, Z. (2009). Klâsik Türk şiirinde sosyal eleştiriye genel bir bakış. *Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 56–58.
- Kılıç, Z. (2009). Klâsik Türk şiirinde XVII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar sosyal eleştirinin tarihî seyri. *Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 1–4.
- Kılınç, A. (2018). 'Simya' kelimesinin divan şiirinde kullanımları. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 21 (21), 563-588.
- Kınay Civelek, N. (2023). Enderunlu Vâsıf Divanı'nda bulunmayan Ramazan Kasidesi. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (13), 311-323.
- Kınay, N. (2022). Kültürel unsur olarak yeni yıl tebrikleri: Sultan I. Mahmud'a sunulan tebriknâmeler. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 6(3), 240-256.
- Kızıldaş, M. (2020). Muhteva olarak şehrengiz niteliği taşıyan üç manzume: "Der Vâsıf-ı Yenişehir-i. Rumeli DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi", (19), 413-442.
- Kol, M. K. (2018). Klâsik Türk şiirinde kahvenin edebi serüvenine dair. *Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 1(13), 346-355.
- Koşık, H. S. (2021). Divan şiirinde farklı türleriyle yer alan bir savaş aleti: Kılıç. *Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi*, 8(20), 11-38.
- Koştan, M. (2020). Enderunlu Hasan Yâver'in divânında tabiat unsurları. *International Journal of Filologia*, (3), 91,136.
- Koyuncu Eskiili, T. (2023). Vahîd Mahtûmî divanında denizcilik terimleri. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 9(2), 290-303.
- Kufacı, O. (2020). Divan şiirinin estetik dünyasında şem'-i kâfur (kâfurdan mum). *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (67), 187- 206.

- Kufacı, O. (2020). Fülül ile yapılan büyüün divan şiirindeki akisleri. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (3), 93-102.
- Kul, G. N. (2019). Keçecizâde İzzet Molla'nın Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr'ında toplumsal olaylar. *Mavi Atlas*, 7(2), 177-200.
- Kurtoğlu, O. (2011). Osmanlı sosyal hayatında şiir: Divan şiirinde afnâmeler ve Cem Sultan'ın kerem kasidesi. *Gazi Türkiyat*, 1(8), 285-310.
- Kutar, F. S. (2014). Sa'dâbâd şiirlerinde mekân. *İlmi Araştırmalar*, (19), 93-118.
- Kutlar Oğuz, F. S. ve Gürbüz, M. (2023). Bursalı Hasîb'in sâhil-nâme'si. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 7(3), 2179- 2197.
- Kutsal, N. (2022). Klasik Türk şiirinde yazı ve kitap sanatları çerçevesinde kaleme bakış "önce söz vardı sonra kalem". *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 366-398.
- Kutsal, N. (2025). Klasik Türk şiirinde tezhip sanatının yansımaları. *Türkoloji*, (121), 1-40.
- Kuzubaş, M. (2006). Divan şairleri hastaları nasıl tedavi ederler? *Karadeniz Araştırmaları*, 9(9), 78-89.
- M. Artukoğlu. (2015). Cinânî Divanı'ndan mimarî izlenimler. *Türk Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 1(5), 245-260.
- Menteşe, M. (2022). Divan şairinin zihin dünyasında komşuluk biçimleri. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 8(2), 1692-1712.
- Mimir, D. (2012). Ahmedî'nin "Cemşîd u Hurşîd" mesnevîsinin sosyal zemini. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (47), 147-175.
- Moral, M. ve Güler, K. (2024). Bâkî Divanı'ndaki musiki aletleri. *Sosyal Bilimler Akademi Dergisi*, 7(1), 14-25.
- Nalçacıgil Çopur, E. (2020). Divan şiirinin koruyucu savaş aletleri: Kalkan-miğfer-zırh. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 539-559.
- Nayir Ekinci, H. (2023). XVIII.yüzyıl şairi İbrahim Tırsî Divanı'nda eğlence unsurları. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (12), 149-161.
- Nayir Ekinci, H. (2024). Nâbî Divanı'nda merdiven ve sembolik yansımaları. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 1303-1318.
- Nizam Sinan, B. (2020). Cümleliz sıhhat ile sağ olasız": Sıhhatname literatürüne Zeyl. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 25, 729-807.
- Nizam, B. S. (2020). Sıhhatname türüyle ilgili bazı problem, tespit ve düşünceler. *Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 441-467.
- Okkalı, İ. C. (2019). Osmanlı'da gündelik hayatın değişimini edebiyat ve resim üzerinden okumak. *Amisos*, 4(7), 162-175.
- Oktar, R. (2022). Nedim ve Sümbülzade Vehbi divanlarında çadır. *Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (Skad)*, 8(17), 361-375.
- Öbek, A. İ. (2020). Nevruz'la muharrem'in karşılaşması. *Kültürk*, (2), 27-46.
- Önal, L. B. (2022). Hecrî Dîvânı'nda sosyokültürel unsurlar. *The Journal of Turcic Language and Literature*

- Surveys (Tullis)*, 7(3), 408-436.
- Ördek, Ş. Ş. (2022). Fâ'iz'in İstanbul şehrengizi. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (7), 120 - 149.
- Öz, Z. (2017). Bâkî Dîvânı'nda bahâriyye. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 19(19), 217-254.
- Özbay Kara, Ö. (2024). Toplumsal paradoksun nesnesi olarak klasik Türk şiirinde sakal. *Folklor/Edebiyat*, 30(120), 1141-1164.
- Özcan, N. (2019). Türk sosyo-kültürel hayatına fesin yansıması bağlamında Antepli Aynî'nin divanında fes. *İnsan ve İnsan*, 6(22), 831-851.
- Özcan, N. (2023). Bâkî Divanı'nda koku ve koku ile ilgili unsurlar. *Asya Studies*, 7(25), 97-118.
- Özcan, N. (2024). Klasik Türk şiirinin penceresinden anber ve anber çeşitleri. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 7(4), 1405-1439.
- Özgeriş, M. M. (2014). XVIII. yüzyıl divan şiirinde hat malzemeleri. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 3(2), 167-193.
- Özkan Bahar, B. (2017). Mesîhî Divanı'nda sosyal hayat. *Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 6(12), 67-82.
- Özkan, Ö. (2007). Divan edebiyatı ve Osmanlı toplum hayatı. *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, 4(13-14), 125-140.
- Özkul, Y. (2019). Hayvanların dilinden manzum bir fal-nâme örneği. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 1134-1169.
- Özlük, I. P. (2023). Sehî Bey Divanı'nda geleneksel oyun kültürü. *Asia Minor Studies*, 11(1), 31-44.
- Özlük, I. P. (2024). Klasik Türk edebiyatında hurma. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 17(42), 1527-1542.
- Özlük, I. P. (2024). Klasik Türk şiirinde "amber". *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 10(4), 572-592.
- Özmen, A. (2019). Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet tarafından kaleme alınan kıyâfetnâme üzerine bir değerlendirme. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 23(23), 775-806.
- Öztekin, Ö. (2016). Ninniye divan şairlerinden dinlemek. *Folklor/Edebiyat*, 22(88), 45-68.
- Öztoprak, N. (2010). Divan şiirinde giyim kuşam üzerine bir deneme. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 4, 103-154.
- Öztürk, M. (2014). Maksadi'nin yenice ve iştip şehrengizleri. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(25), 51-80.
- Öztürk, Z. (2023). Nabî'nin şiirinde bir mevlid töreni. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, 19, 281-307.
- Sak, V. A. (2023). Osmanlı askerî literatürüne ait "silahşornâme ve tuhfetü'l-guzât"ta savaş aletleri. *Harp Tarihi Dergisi*, (7), 71-98.
- Sak, V. A. (2023). Zâtî'nin şiirlerinde denize ve denizciliğe ait terimler. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (58), 17- 34.
- Samsakçı, M. (2007). Türk kültür ve edebiyatında tuz ve tuz-ekmek hakkı. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 36(36), 181-199.
- Saral, G. (2016). 16. yüzyıl divanlarında mutfak eşyaları. *Türk Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi*

- Araştırmaları Dergisi*, 1(8), 44-65.
- Sarı, R. (2024). Müfîdî Divânı'nda meclis kültürü ve unsurları üzerine bir değerlendirme. *Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 9(2), 201-227.
- Sarıkaya, E. (2017). Bağdatlı Rûhî Divanı'nda Osmanlı savaş kültürüne ait kavramlar. *Akademik Hassasiyetler*, 4(7), 121-146.
- Sarıkaya, E. (2019). Türk mutfak kültürünün şiire yansımaları bağlamında Ravzî'nin pilav kasidesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (16), 319- 327.
- Sarıkaya, E. (2023). Nevî-zâde Atâyî'nin Sâkî-nâme'sinde dış mekân eğlence yeri olarak Boğaziçi. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (13), 212-232.
- Savran, Ö. (2007). Klasik Türk şiirinde süpürge imgesi. *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, (19), 281-290.
- Sefercioğlu, M. N. (2016). Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Dukakin-zâde Ahmed Bey dîvanlarında musikî âletleri. *Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi*, 2(2), 158-186.
- Selçık, B. (2012). Klâsik Türk şiirinde ceres (çan/çingirak). *Turkish Studies*, 7(3), 2231- 2250.
- Selçuk, B. (2014). Bir şehir medhiyesi: Nergisî'nin saray kasidesi. *International Journal of Language Academy*, 2(3), 27-39.
- Sevimli, E. (2021). Klasik şiirde sinesini dağlayan âşık zümresi "abdallar". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, (100), 97-122.
- Sevimli, E. (2021). Nedim divanında 'Lale Devri'nin çeşitli yönleri ve giyim usullerine sosyolojik bir yaklaşım. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (70), 97-122.
- Sevimli, E. (2023). Nedim divânında hadarî/şehirli tip. *Turcology Research*, (76), 8-22.
- Sevinç, F. (2023). Bir İstanbul methiyesi: Dâsitân-ı Medhiyye-i İstanbul. *Mecmua*, (15), 52-71.
- Sevinç, F. (2023). Halk takvimini şiirle anlatmak: Sâl-ı Gurre-nâme. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 482- 497.
- Shikhiyeva, S. (2018). Klasik Türk edebiyatında musikiye ilişkin terimler: Nesimî şiiri örneği. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 338-366.
- Sucu Köroğlu, N. (2007). Zâhid-sûfî tipinin kimliği, divan edebiyatındaki yeri ve sosyal hayattaki örnekleri. *İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi*, 10, 227-253.
- Sungurhan, A. (2024). Murâd-nâme'den hareketle 15. asrın çocuk yetiştirme ve terbiye anlayışına bakış. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 7(4), 1346-61.
- Şahin Öztaş, E. (2024). Hayretî'nin şiirlerinde abdallık ve abdallara dair. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 64(1), 185-139.
- Şahin, E. (2007). Edebî bir tür olarak klâsik edebiyatımızda sefâretnâmeler. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 14(33), 61-68.
- Şahin, E. (2013). Bâkî Dîvânı'na göre 16. yüzyıl Osmanlı toplum yapısı. *Fsm İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, (2), 285-309.

- Şahin, E. (2016). Osmanlı şiirinden giyim-kuşam literatürüne bazı ekler. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 2(2), 6-23.
- Şahin, E. S. (2018). Ârif'in Kütahya şehrengizi. *Türkoloji Dergisi*, 22(1), 184-212.
- Şanlı, İ. (2004). XVI. yy. dîvân şairi Hilâlî ve şiirlerinde sosyal hayat. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(6), 151-173.
- Şanlı, İ. (2006). Ahmet Paşa, Necâtî Bey, Fuzûlî, Hayâlî ve Bâkî divanlarına göre divan şiirinde meyve. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(11), 223-239.
- Şen, F. M. (2007). Eski Türk edebiyatında sosyal hayat çalışmaları. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, (9), 467-506.
- Şengül, E. (2021). Sireti ve suretiyle divan şiirinde kalem. *Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 2(1), 1-43.
- Şentürk, A. (2021). "Gül-deste"nin manzum metinlerdeki anlamları hakkında. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 5(4), 1612-1631.
- Tanrıbuyurdu, G. (2012). Klâsik Türk şiirinde "kılıç duası". *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 9, 139-166.
- Tanrıbuyurdu, G. (2015). Klâsik Türk şiirinde kadın söyleminin izinde: Şeref Hanım Dîvânı'nda ninniler. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 112-120.
- Tanrıbuyurdu, G. (2022). Mahallenin geleneksel aktöründen klâsik şiirdeki folklorik imgeye: 'bekçi'. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 29(29), 1275-1288.
- Tansel, F. A. (1976). Divan şairlerinden Fennî'nin Boğaziçi kıyılarını Canlandıran mesnevisi: "Sahil-nâme". *Bellekten*, 40(158), 331-346.
- Tıgılı, F. (2008). Klâsik Türk edebiyatında şehrengizler ve Câmî'i'nin Manisa şehrengizi. *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, (39), 229- 248.
- Tiyek, M. A. (2023). Zamanının eğlencesi: Manzum bir meyve falı. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 10(2), 798-822.
- Toprak, A. (2022). Divan şairi Nedim'in divanında sosyal hayat ve halk bilimi unsurları. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 58, 144-154.
- Tozlu, M. (2014). Âsım Dîvânı'nda mûsikî unsurlar. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 13, 141-166.
- Tökel, D. A. (2002). Şairin ekonomisi, ekonominin şiircesi: Divan şairleri ve ekonomik hayat. *İlmi Araştırmalar*, (13), 151-174.
- Tuçcu, E. (2007). Sâfi'nin hasbîhâl'inde rüşvet. *Erdem*, 15(45-46-47), 183-194.
- Tuğluk, A. (2024). Ali Emîrî Dîvânı'nda bilimsel ve teknolojik gelişmeler. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, (Vefatının 100. Yılı Münasebetiyle Ali Emîrî Özel Sayısı), 123-148.
- Turan, M. (2017). Şerh-i Mantıku't-Tayr'da gelenek, halk inancı ve âdet. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 6(7), 90-98.
- Turan, V. (2018). Şeyh Galib Divânı'nda sosyal hayat unsurları. *Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, (6), 29-45.

- Türkdoğan, M. G. (2010). Yusuf u Züleyha mesnevîlerinde sosyal hayatın yansımaları. *Journal of Turkish Research Institute*, 15(38), 51-70.
- Uludağ, E. (2024). Bosnalı Sabit'in "Derenâme"sinde mizah. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 747-68.
- Uzun, Ş. (2009). Şair sultanlarının şiirlerinde hacca dair unsurlar. *İstem*, 7(13), 331-340.
- Uzun, Ş. (2015). Klasik Türk şiirinde şeb-i yeldâ / the longest night/seb-ı yelda at classical turkish poem. *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, (34), 353,370.
- Ünlü, D. (2019). 18. yüzyıla âit bir Münşe'ât Mecmû'asından hareketle balkan köylerinde sosyal hayat. *Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi*, 10, 211-235.
- Ünlü, O. (2017). Klâsik Türk şiirinde mum makası: Mıkrâz. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 3(1), 239-321.
- Ünver, İ. (2005). Farklı coğrafyalarda yaşamış iki şairin "şitâ'iyye"lerinde kış. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (18), 195-201.
- Üstüner, K. (2014). Kerr ü ferr (vur-kaç) savaş tekniğinin divan şiirine yansımaları. *Akademik Kaynak*, 2(3), 107-114.
- Vural, E. (2024). Piyonun satranç tahtasından sevgiliye uzanan yolculuğu. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö14), 534-548.
- Yahya Kaçar, G. (2017). Klasik Türk mûsikîsi ve klasik Türk edebiyatı arasındaki etkileşim. *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi*, 3(1), 117-137.
- Yakar, H. İ. (2007). Mahallî kaynakların değerlendirilmesi ve Antep'te divan şairleri örneği. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(2), 1-13.
- Yalap, H. (2017). Klasik Türk edebiyatı ışığında edebiyat ve kültür tarihimizde kahve ve kahvehaneler. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 1907-1930.
- Yavuz, S. (2020). Mostarlı Ziyâî Divanı'na sosyal hayat penceresinden bakmak. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (67), 207-228.
- Yazar, İ. (2009). Dürrî'nin Moton şehrengizi. *Erdem*, (55), 175-190.
- Yazar, İ. (2021). Klasik Türk şiirinde kar. *Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 70-84.
- Yazıcı, M. Y.ve Yar, H. (2022). Klasik Türk edebiyatı ve klasik Türk müziğinin etkileşimine bir örnek: Şâkir'in Regâibiyyesi. *Sufiyye*, (12), 63-104.
- Yekbaş, H. (2009). Tırnakçı-zâde Mehmed Sa'îd Ziver Bey ve mensur şitâiyyesi. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 147-184.
- Yekbaş, H. (2012). Ramazanı divan şiiri metinlerinden okumak. *Dil ve Edebiyat Araştırmaları*, (6), 173-230.
- Yeşilbağ, S. (2019). Muhibbî Divânı'nda değerli taşlar. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 22(22), 689-712
- Yeşilbağ, S. (2020). Edebî bir tür olarak falnâme ve mensûr bir Kur'ân falı örneği. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö7), 367-379.

- Yeşilbağ, S. (2024). 15. yüzyılın kültürel izleri bağlamında Cem Sultân'ın türkçe dîvânı. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 32(32), 903-958.
- Yeşiloğlu, A. (2010). Zâtî'nin gazellerinde kıyafetlerle ilgili unsurlar. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(1), 74-88.
- Yıldırım, O. (2024). Muhibbî Divanı'nda halk inanışları. *Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi*, 12(32), 59-79.
- Yıldırım, O. (2024). XIX. yüzyıl divan şiirinde halk hekimliği. *Folklor Akademi Dergisi*, 7(1), 55-70.
- Yıldırım, O. ve Uçar, P. (2024). Klasik Türk şiirinde bir geçiş dönemi olarak evlilik. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 17(47), 1557-1570.
- Yıldırım, O. ve Köktan, Y. (2024). Divan şiirinde halk kültürünün izleri: XIX. yüzyılda geçiş dönemleri (doğum-evlenme-ölüm) *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (15), 129-149.
- Yıldız, A. (2010). Manzum bir Kur'an falı. *İstem*, (16), 181-198.
- Yıldız, A. (2017). Klasik Türk şiirinde menekşe ile ilgili benzetmelerin kökeni üzerine. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 19(19), 433-450.
- Yıldız, E. (2021). Vasık-zâde Abdülhamit Erşed ve Fındıklı şehrengizi. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 7(3), 767- 783.
- Yıldız, E. (2022). Beyitleri titreten acı: Derviş Muhammed Emîn'in 1752 Edirne depremi ile ilgili zelzelenâmesi. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, (16), 138-165.
- Yıldız, E. (2024). Şehirler Divanı'na veyahut klasik Türk edebiyatında şehir şiirlerine Ekler. *Cihanşümül Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(8), 12-30.
- Yılmaz, A. (2023). Üç Bursa şehrengizinde renkler ve rengiyle öne çıkan nesnelere. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (13), 155-173.
- Yılmaz, G. A. (2023). XVIII. Yüzyıl Osmanlı mutfağından Tırsî Dîvân'ına yansıyanlar: Bir gastronomik çerçeve denemesi. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (12), 239-248.
- Yılmaz, K. ve Pektaş, M. (2023). Menâkıbü'l-Ârifîn'de hastalıklar ve tedavi yöntemleri. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (45), 14-46.
- Yilter, S. (2022). Bir sâkînâme örneği olarak Dehhânî'nin "ola" redifli gazeli. (2022). *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi*, 11(1), 93-122.
- Yörür, A. (2021). Recâî-zâde Ahmed Cevdet'in ramazâniyye'si. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 7(4), 1644-1653.
- Yörür, A. (2023). Eşref Paşa'nın Ramazâniyye'si. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (35), 776-786.
- Yücel, D. (2020). Dîvân şiirinde ağaç: İnanç ve kültür. *Kesit Akademi Dergisi*, 6(24), 304-323.
- Yüksel, Y. (2018). Divan şiirinde güreş ve pehlivanlık. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 4(2), 589-616.
- Yüksel, Y. (2019). Divan şiirinde para birimlerinin gerçek anlamı dışında kullanımı. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 3(1), 75-95.

- Yüksel, Y. (2019). Dîvân şiirinde ticârî unsur ve maddî değer olarak para birimleri. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 5(3), 556- 582.
- Zöhre, A. (2017). Muhibbî Dîvânı'nda eğlence meclîsleri ve çeşitli unsurları. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi*, 6(4), 2322-2343.
- Zöhre, A. (2021). Osmanlı Devleti'ndeki haraç vergisinin klasik Türk şiirine yansımaları. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(4), 2127- 2143.

Bildiriler

- Aktı, Ü. (2009, 13–15 Kasım). *Şair Nâbî'nin şiirlerinde dönemin toplumsal ve dinî hayatına dair ipuçları* [Bildiri sunumu]. Şair Nâbî Sempozyumu, Şanlıurfa.
- Alkan, M. (2018). *Erzurumlu Zihnî Dîvânı 'nda yerel unsurlar ve sosyal hayat* [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK), Kayseri.
- Aydemir, Y. (2010, 15–16 Mayıs). *Klasik Türk şiirinde değirmen* [Tam metin bildiri]. Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara.
- Bayram, Y. (2009). *Edebî metinlerin ve sosyal hayatın temel anlam figürleri olarak edebî sanatlar* [Bildiri sunumu]. Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman.
- Coşkun, V. (2015). *Divan edebiyatında kadın* [Tam metin bildiri]. H. Çınar (Ed.), *İslâm toplumlarında cinsiyet, mahremiyet ve sosyal hayat: Tanzimat öncesi Osmanlı toplumu örneği çalıştay bildiri kitabı* içinde (ss. 1–10). KAGEM.
- Çağlar, A. (2018, 31 Ocak–3 Şubat). *Şeyhî'nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevisinde sosyal hayatın panoraması* [Bildiri sunumu]. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri.
- Çeçen, M. K. (2016). *XIX. yüzyıl şairi Necatî'nin şiirlerine göre Malatya'da sosyal hayat* [Bildiri sunumu]. Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası Kent, Kültür ve Kimlik Sempozyumu, Malatya.
- Çetin, K. ve Dikmen, M. (2016). *Çiçekler ekseninde divan şiirine yansıyan iki sosyal hayat ögesi: "Çiçek Çocuklar" ve "Çiçek Gelinler"* [Bildiri sunumu]. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın.
- Doğan, M. N. (2000). *Bâkî Dîvânı 'nda sosyal hayat ile ilgili bazı dikkatler* [Bildiri sunumu]. Ölümünün 400. Yıldönümünde Bir İstanbul Şairi: Bâkî Sempozyumu, İstanbul.
- Evecen, D. ve Harmancı, M. E. (2016, 1–5 Haziran). *Şiirden şehre: Şehrengizlerde Balkan şehir kültürü* [Bildiri sunumu]. IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Saraybosna.
- Gültekin, H. (2009, 15–17 Ekim). *XVIII. asır divan şiirinde sosyal hayat* [Bildiri sunumu]. V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), Mardin.
- Güneş, Ö., Yeşil, A. ve Öğreten, N. (2019). *Hüsn ü Aşk'ta anlam çeşitliliği yönünden kuşlar* [Tam metin bildiri]. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (RumeliDE 2019.Ö5 – II. Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu Bildirileri), 239–260.
- Harmancı, M. E. (2016). *Şehrengizlere göre Balkan şehirlerinde marjinal meslekli* [Bildiri sunumu]. IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Saraybosna.

- İnce, Ö. (2012). *Kânî Dîvânı'nda sosyal hayat bağlamında ironik unsurlar* [Bildiri sunumu]. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ordu.
- Karaca, D. (2019, 26–28 Eylül). *İstanbul şehrengizlerinde sosyal hayat manzaraları* [Özet bildiri]. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Konferansı, İstanbul.
- Karaman, G. (2016, 28–30 Nisan). *Şükrane geleneği örneğinde Klasik Türk şiiri ve toplum* [Bildiri sunumu]. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, ss. 629–640.
- Kaya Yiğit, B. (2009, 15–17 Ekim). *Enderunlu Vâsîf Divanı'nda sosyal hayat* [Bildiri sunumu]. V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Mardin.
- Kızıлтаş, M. (2018). *Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev mesnevisinde sosyal hayat* [Bildiri sunumu]. 3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye.
- Kocabey, S. (2025). *Klasik Türk edebiyatında oyunlar ve oyun unsurları* [Özet bildiri]. 6. International Trakya Scientific Research Congress.
- Kuzu, F. (2009, 15–17 Ekim). *Şiirde sosyal hayat ve şiirin sükûtu: 18. yüzyıl klâsik Türk şiiri bağlamında* [Bildiri sunumu]. V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), Mardin.
- Nar, O. (2023). *Balıkesirli divan şairlerinin şiirlerinde sosyal hayat* [Özet bildiri]. 6. International Social Sciences and Innovation Congress, Ankara.
- Özby Kara, Ö. (2018). *Muhibbî Dîvânı'nda sosyal hayatın izleri* [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon.
- Özlük, I. P. (2022). *Sehî Bey Divanı'nda âdetler ve inançlar* [Tam metin bildiri]. Erciyes Akademi, 36(Özel Sayı – Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu), 1588–1607.
- Savran, Ö. (2009, 15–17 Nisan). *Necâtî Bey'in şiirlerinde sosyal hayata ilişkin unsurlar* [Bildiri sunumu]. Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beğ Anısına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul.
- Sönmez, F. (2019). *Fuzûlî'nin Leylâ ü Mecnûn mesnevisinde kadınların sosyal hayattaki yeri* [Bildiri sunumu]. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van.
- Tok, E. (2010). *Osman Nevres Dîvânı'nda sosyal hayat* [Bildiri sunumu]. III. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010), İstanbul.
- Yakar, H. İ. (2016). *Divan şiiri ve sosyal hayat* [Bildiri sunumu]. I. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın.

Kitap ve Kitap Bölümleri

- Akdemir, A. (2024). *Divan'da bir kızıl deli şarabın serüveni ve klasik Türk şiirinde sarhoşluk*. Çanakkale: Paradigma Akademi.
- Andrews, W. G. (2018). Osmanlı divan şiirinin toplumsal ekolojisi (Y. Salman, çev.; T. S. Halman vd., Eds.). *Türk Edebiyatı Tarihi* içinde (Cilt 1, ss. 397–412). Ankara: Kültür Bakanlığı.
- Arslan, M. (2008). *Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri I: Manzum surnâmeler*. İstanbul: Çamlıca Basım Yayın.

- Arslan, M. (2011). *Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri 4–5: Lebib Sûrnâmesi, Hâfız Mehmed Efendi (Hazîn) Sûrnâmesi, Abdî Sûrnâmesi, Telhîsü'l-beyân'ın Sûrnâme kısmı* (Cilt 4–5). İstanbul: Çamlıca Basım Yayın.
- Atik Gürbüz, İ. ve Gariper, K. (2023). *Klasik dönem Türk edebiyatı kültür tarihi okumaları*. Konya: NEÜ Yayınları.
- Atik Gürbüz, İ. ve Gariper, K. (2023). *Klasik dönem Türk edebiyatı kültür tarihi okumaları*. Konya: NEÜ Yayınları.
- Avcı, İ. (2018). Ali Uşşâkkî'nin manzum Kur'an falı: Sürûr-nâme. Ü. Aslan, H. Taş ve Ö. Zülfe (Ed.), *Bir devr-i kadîm efendisi: Prof. Dr. Tahir Üzgör'e armağan* içinde (ss. 83–103). Ankara: Yayın Evi Yayınları.
- Bahadır, S. C. (2013). *Divan edebiyatında şarap ve şarapla ilgili unsurlar*. İstanbul: Kitabevi.
- Batıslam, H. D. (2023). *Divan edebiyatı coğrafyasından esintiler*. Ankara: Ürün Yayınları.
- Büyüker Güngör, N. (2019). Rumelili Zaîfî'nin *Kitâb-ı Bâğ-ı Behişt*'inde XVI. yüzyılın sosyal hayatına ve söz varlığına dair bazı hususlar. Ü. Aslan & H. Taş (Ed.), *Vakıf İnsan: Prof. Dr. Hikmet Özdemir armağanı* içinde (ss. 432–453). İstanbul: Kriter Yayınları.
- Ceylan, Ö. (2015). *Kuşlar divânı: Osmanlı şiir kuşları*. İstanbul: Kapı Yayınları.
- Coşkun, V. (2017). *Zatî Divanı'na göre 16. yüzyılda sosyal hayat* (2. baskı). İstanbul: Erdem Yayınları.
- Çavdar, S. (2019). *Klasik Türk şiirinde anne*. Ankara: Gece Kitaplığı.
- Çoruk, A. Ş. (Ed.). (2011). *Hâfız Hızır İlyas Ağa. Osmanlı sarayında gündelik hayat = Letâif-i Vekâyi'-i Enderûniyye*. İstanbul: Kitabevi.
- Erkal, A. (2016). *Osmanlı toplumunda ve edebiyatında afyon ve esrar*. Ankara: Birleşik Yayınları.
- Harmancı, M. E. ve Evecen, D. (2018). Cefâyî'nin Rize şehrengizi. H. Çavuşoğlu & A. Bozkurt (Ed.), *Bir devr-i kadîm efendisi: Prof. Dr. Tahir Üzgör'e armağan* içinde (ss. 392–406). Ankara: Yayın Evi Yayınları.
- Harmancı, M. E., Hasanoğlu, M. ve Kaya, M. (2018). Bir Hakîr'in şehrengizi. H. Çavuşoğlu ve A. Bozkurt (Ed.), *Bir devr-i kadîm efendisi: Prof. Dr. Tahir Üzgör'e armağan* içinde (ss. 407–423). Ankara: Yayın Evi Yayınları.
- Işıkhân, D. (2023). *Hekimbaşı Aziz Efendi'nin Tercüme-i Eşcar u Esmar'ı: Tarihî astrolojinin kaynaklarından "ağaçlar ve meyveler" (inceleme-tenkitli metin)*. İstanbul: DBY Yayınları.
- İsen, M. ve Burmaoğlu, H. B. (2011). *Lâmi'î Çelebi Bursa şehrengizi*. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
- Kaplan, Y. (2015). *Klasik Türk edebiyatında hammamiyeler*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Kayaokay, İ. (2019). Divan şiirinde elbise terimleriyle yazılan manzumeler. H. Taş, Ü. Aslan ve Ö. Zülfe (Ed.), *Prof. Dr. Tahir Üzgör armağan kitabı* içinde (ss. 509–540). İstanbul: İlahiyat Yayınları.
- Kazan, Ş. (2018). Eski Türklerden gelen bir imza geleneği: Klasik Türk şiirinde damga. N. Koç Keskin & M. Eflatun (Ed.), *Divanlar arasında bir ömür: Prof. Dr. Ahmet Mermer armağanı* içinde (ss. 467–488). Ankara: Akçağ Yayınları.

- Koç Keskin, N. (2018). *17. yüzyıl divan şiirinde Osmanlı sosyal hayatının izleri* (2 cilt). Ankara: Kurgan Edebiyat.
- Kola, F. (2023). *Padişah dîvânından toplum hayatına bakış (Adli/II. Bayezid Dîvânı'nda sosyal hayat)*. Ankara: İksad Yayınevi.
- Öztürk, A. (2019). Karamanlı Nizâmî Divanı'nda sosyal hayatın izleri. H. Y. Muşmal (Ed.), *Karaman Araştırmaları II* içinde (ss. 181–190). Konya: Palet Yayınları.
- Öztürk, M. (2016). *Klasik Türk şiirinde merkez ve taşra*. İstanbul: Kadim Yayınları.
- Sona, F. (2018). Klasik Türk şiirinde bir göz hastalığı: Remed. N. Koç Keskin & M. Eflatun (Ed.), *Divanlar arasında bir ömür: Prof. Dr. Ahmet Mermer armağanı* içinde (ss. 683–704). Ankara: Akçağ Yayınları.
- Sungurhan, A. (2011). *Klasik Türk edebiyatında îdiyye: Bayram şiirleri (inceleme-şiirler)*. Ankara: Grafiker Yayınları.
- Şahin Öztaş, E. (2022). *Bâkî Divanı'nda Osmanlı toplum hayatı*. İstanbul: Yelkenli Kitabevi.
- Tunç, S. (2015). *Nâbî Divanı'nda sosyal hayata hikmetli bakış*. Konya: Palet Yayınları.
- Uyaniker, N. (2019). Surnamelerde geçen seyirlik halk oyunlarının toplumsal işlevleri. F. Akkuş (Ed.), *Vakıf İnsan: Prof. Dr. Hikmet Özdemir armağanı* içinde (ss. 639–652). İstanbul: Kriter Yayınları.
- Yazar, I. V. (Ed.). (2024). *Klâsik Türk edebiyatında göç*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- Yetişkin, E. ve Serdaroğlu Coşkun, V. (2017). *Zâtî Divanı'na göre 16. yüzyılda sosyal hayat*. İstanbul: Erdem Yayınları.
- Yıldız, E. ve Doğan, H. (2023). *Şehirler Divanı: Divan edebiyatında şehir şiirleri*. İstanbul: DBY Yayınları.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde yer alan çalışmalar, belirli değişkenler temelinde sınıflandırılarak grafiksel biçimde sunulmuş ve her bir grafik ayrı ayrı analiz edilmiştir. Grafiklerin kullanımı, verilerin daha açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktadır. Araştırmacılara ise örüntüleri tespit etme, karşılaştırmalar yapma ve genel eğilimleri değerlendirme konusunda önemli katkılar sunmaktadır. Bu yaklaşım, veriye dayalı analizlerde görsel temsillerin analitik süreçlere sağladığı işlevselliği açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Şekil 1. Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımını

Grafik, “Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımını” başlığı altında, farklı türlerdeki akademik ve bilimsel çalışmaların yüzdeler oranlarını görselleştirmektedir. Pasta grafik formatında hazırlanan bu görsel, çalışma türleri arasındaki dağılımı oransal dilimlerle ortaya koymakta ve her bir türün toplam içindeki payını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Buna göre; en fazla akademik çalışma 421 makale ile en yüksek orana (%80,5) sahiptir. En az akademik çalışma ise 9 kitap bölümü ile en düşük orana (%1,7) sahiptir. Yapılan çalışmalardan 25’i kitap (%4,8), 29’u bildiri (%5,5) ve 39’u tez (%7,5) türündedir. Toplamda 523 çalışma bulunmaktadır. Bu veriler, çalışma türleri arasında makalelerin belirgin şekilde öne çıktığını, diğer türlerin ise sayıca daha sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır.

ÇALIŞMALARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

Bu iki grafik, çalışmaların yıllara göre dağılımını göstermekte ve farklı akademik türlerin yıllar içinde nasıl bir değişim sergilediğini ortaya koymaktadır. Grafik, 2018 yılından itibaren makale sayısında gözle görülür bir yükseliş olmuş, 2022 ve 2023 yıllarında zirveye ulaşmıştır. 2023 yılında yaklaşık 38 makale yayımlandığı görülmektedir. Bu durum, akademik üretkenliğin özellikle makale formatında yoğunlaştığını göstermektedir. Diğer yandan tez, kitap, kitap bölümü ve bildiri türlerindeki çalışmalar da yıllar içinde artış göstermektedir; ancak bu artış, makale türündeki kadar belirgin değildir. 2018-2020 arası dönemde kitap bölümü ve bildirimlerde kısa süreli bir artış gözlenmiş, ardından tekrar düşüş yaşanmıştır. 2024 yılında tüm kategorilerde genel bir düşüş görülse de 2025 yılı itibarıyla yeniden bir artış eğilimi başlamış gibi görünmektedir. Bu da akademik üretimin dönemsel dalgalanmalara rağmen genel olarak yükselen bir seyir izlediğini göstermektedir.

Grafikte, makalelerin yayımlandığı dergilere göre dağılımı gösterilmektedir. Konu ile ilgili akademik çalışmaların en fazla Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nde 59 çalışma yayımlandığı görülmektedir. Bu dergiyi Milli Folklor Dergisi 40 çalışma, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 23 çalışma ve RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 21 çalışma takip etmektedir. Diğer dergilerde ise daha az sayıda makale yer almaktadır.

SONUÇ

Klasik Türk şiiri, estetik değerini korumakla birlikte dönemin sosyal yapısını, kültürel değerlerini ve toplumsal ilişkilerini yansıtan önemli bir birikim kaynağıdır. Klasik Türk şiirinde bireyin toplumla olan ilişkisi, gündelik hayatın çeşitli yönleri, sosyal statüler, meslekler ile gelenek ve görenekler edebî bir üslupla ifade edilmiştir. Böylece bu şiirler tarihî ve sosyolojik unsurların izinin sürülmesine olanak sağlanmış ve klasik Türk şiiri, bu yönüyle önemli bir kaynak olarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışma, klasik Türk şiirinde sosyal hayat konusunu içerisine alan akademik literatürü birleştirerek hem alanın var olan durumunu göstermiştir hem de ileride yapılacak araştırmalar için başvurulabilecek bir kaynak olmayı amaçlamıştır. Literatür taraması yöntemiyle ulaşılan eserler türlerine göre sınıflandırılmış hem geçmiş dönem çalışmaları hem de güncel yayınlar bütüncül bir bakış açısıyla sunulmuştur.

Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen veriler, klasik Türk şiirinin sosyal hayat konusundaki akademik üretiminin büyük ölçüde makaleler üzerinden gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Toplam 523 çalışmanın 421'ini makale oluşturmaktadır ve bu sayı toplamın %80,5'ine karşılık gelmektedir. Makaleleri, %7,5 oranıyla tezler, %5,5 oranıyla bildiriler ve %4,8 oranıyla kitap ve kitap bölümleri izlemektedir. Bu dağılım, araştırma faaliyetlerinin büyük oranda süreli yayınlar üzerinden yürütüldüğünü göstermektedir.

Yıllara göre yapılan inceleme, 2018 yılından itibaren makale sayılarında düzenli bir artış eğilimi yaşandığını ve 2022 ile 2023 yıllarında en yüksek seviyeye ulaşıldığını göstermektedir. 2024 yılında kısa süreli bir azalma görülmekle birlikte 2025 yılı itibarıyla yeniden artış eğiliminin başladığı belirlenmiştir. Bu veriler, klasik Türk şiirinde sosyal hayat konulu araştırma üzerine yapılan akademik çalışmaların yıllar içerisinde istikrarlı bir gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Tezlerin üniversitelere göre dağılımı değerlendirildiğinde, üniversitelerin klasik Türk edebiyatında sosyal hayat konulu araştırmalarında belirli bir üretim yoğunluğuna ulaştığını göstermektedir.

Makalelerin yayımlandığı dergilere yönelik inceleme de klasik Türk şiirinde sosyal hayat konulu

akademik arařtırmaların yayın süreçlerinin belirli bir istikrar ve düzen içinde gerekleřtiđini gstermiřtir.

Konu bakımından incelendiđinde, alıřmaların byk kısmının sosyal statler, sınıflar arası iliřkiler, gndelik yařamın meknsal boyutları ve toplumsal yapıların řiire yansıması gibi bařlıklar etrafında yođunlařtıđı belirlenmiřtir. Bu temalar, klasik Trk řiirinin yalnızca bireysel duyguların deđil aynı zamanda toplumsal dzenin, geleneklerin ve kltrel kodların da bir yansıması olduđunu ortaya koymaktadır. Bu durum edebiyatın tarih, sosyoloji, kltr tarihi gibi mevcut olan alanlarla etkileři mini daha da belirginleřtirmektedir.

Sonuç olarak, bu alıřma ile mevcut literatrn sistematik bir yapıya kavuřturulması hedeflenmiřtir. Bu alıřma, Klasik Trk řiirinde sosyal hayat temalı arařtırmalara ynelik hazırlanan bibliyografik alıřmaları deđerlendirip analiz ederek alandaki durumu daha aık ve sistemli bir biimde ortaya koymuřtur.

KAYNAKA

Google. (t.y.). *Google Scholar (Akademik)*. <https://scholar.google.com.tr>

zkan, . (2007). *Osmanlı toplum hayatı: Divan řiirinin penceresinden*. Kitabevi.

Serdarođlu, V. (2006). *Sosyal hayat ıřıđında Zt Divanı*. İsam – İslam Arařtırmaları Merkezi.

řen, F. M. (2007). Eski Trk edebiyatında sosyal hayat alıřmaları. *Trkiye Arařtırmaları Literatr Dergisi*, (9), 467-506.

Tbitak Ulakbim. (t.y.). *DergiPark Akademik*. <https://dergipark.org.tr>

Yksekđretim Kurulu Bařkanlıđı. (t.y.). *YK Akademik*. <https://akademik.yok.gov.tr>

Yksekđretim Kurulu Bařkanlıđı. (t.y.). *YK Tez Merkezi (Ulusal Tez Merkezi)*. <https://tez.yok.gov.tr>